

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, III-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING INSTITUTSIONAL TO'SIQLARI VA IQTISODIY OQIBATLARI	10
I. R. Berdikulova	
KIMYO SANOATINING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA TARMOQ KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI	14
Onorboev Sh.M.	
A WEEKLY LOGISTICS-CONTROLLING SYSTEM FOR EXPORT SUPPLY CHAINS: CORRIDOR-LEVEL EVIDENCE FROM A TEXTILE EXPORTER.....	26
Mukhammadiyahaminova Shakhzoda Sherzodovna	
FOTOVOLTAIK-TROMBE DEVORI ASOSIDA HAVONI ISITISH, TOZALASH VA ELEKTR ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI INTEGRATSIYALASHNING ILMIY-METODIK TAHLILI.....	36
Rahimova Volida Karim qizi	
XAVFSIZ HAYOT TARZINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM VA TARBIYANING O'RNI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY MODEL.....	42
Nigmatjonov Sardor Abdumannovich	
РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.....	49
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
KAMBAG'AL OILALARNI TADBIRKORLIKKA JALB QILISHDA DAVLAT TOMONIDAN MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH VA BOSHQARISH (MENEJMENT) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI...53	
Bazarbaeva Asiya Shalkarbaevna	
MOLIVAVIY INKLYUZIVLIK KONSEPSIYASI: BANK XIZMATLARINING KAMBAG'ALLIK DARAJASIGA TA'SIRINING NAZARIY ASOSLARI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	58
Niyozov Zuxur, Abdujalilov Shexroz, Zubaydulloyeva Damira	
KORXONALARNI QAYTA TASHKIL ETISH JARAYONIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	61
Davletov Ikrom Raximberganovich	
ИОРДАНИЯ КАК ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БЛИЖНЕГО ВОСТОКА.....	67
Салихова Алина Муратовна	
QUYOSH ENERGIYASINI KONVERSIYALOVCHI OPTOELEKTRON GELIOTRANSFORMATORLARNING FIZIK-TEXNIK ASOSLARI	73
Axunov Qambarali, Xomidov Abdullajon, Mashrapova Irodaxon	
XXI ASRDA O'ZBEKISTONDA ELEKTR ENERGIYASINI TEJASHDAGI YANGI TEXNOLOGIYALAR.....	78
Xamrakulova Xilola, Yusupova Sevaraxon	
HUDUDIY IXTISOSLASHUVNING SHAKLLANISH OMILLARI VA MINTAQAVIY RIVOJLANISHDAGI AHAMIYATI	83
Sodiqova Nigora	
BANKLAR TRANSFORMATSIYASI JARAYONIDA AKTIVLAR SAMARADORLIGI TAHLILI.....	89
Muminov Bekzod Polvonovich	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	95
Садыков Авазбек Мадаминович, Цхай Лана Александровна	
MILLIY KADRLAR ZAXIRASINI SHAKLLANTIRISHNING ILG'OR XORIJ TAJRIBASI.....	103
G'aniyev Elyor Sobirjonovich	
DIGITALIZATION OF INSOLVENCY PROCESSES: THE ROLE OF A UNIFIED ELECTRONIC PLATFORM IN ENSURING TRANSPARENCY AND ECONOMIC EFFICIENCY	110
Damirjon Nurmatovich Soliyev	

О ПРОЦЕССАХ ЦИФРОВИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	116
Джумаев Аскар Хайдарович SOLIQ MA'MURCHILIGI METODOLOGIYASINING HUQUQIY, TASHKILY VA RAQAMLI BAZASINI SHAKLLANTIRISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR.....	121
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich KO'P XONADONLI UYLARDA KOMMUNAL XIZMATLAR KO'RSATISH SOHASINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI VA HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	127
Muminov Obidjon Odilovich MINTAQA VA UNING HUDUDLARIDA MEHNAT OMILI HISOBIGA SANOAT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'LLARI.....	135
Urazaliyev Bekzod Sultanbayevich КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ С УЧЕТОМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ.....	141
Джуманов А.А. O'ZBEKISTONDA SOLIQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLARNI FAKTOR TAHLIL VA KO'P OMILLI REGRESSIYA ASOSIDA BANOLASH.....	152
V.I. Isroilov, V.B. Ibragimov ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАЗВИТИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ.....	158
Мамутова Айгуль Калмурзаевна QUYOSH NOVUZLARIDA SODIR BO'LUVCHI ISSIQLIK JARAYONLARINING BIR O'LCHAMLI MATEMATIK MODEL.....	165
M.M. Maxmudova, J.J. Kamolov ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	172
Алиев Али Комил угли, Каримова А. ISTE'MOL KREDITLARINING ANAMIYATI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	176
S. Qayumov, M. Qurbonov, A. S. Abduraxmanov AVTOTRANSPORT XIZMATLARI SAMARADORLIK DARAJASINI OMILLI TAHLILI.....	179
Raximov Azamat Hamroqulovich MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA FIRMALARNING TASHQI BOZORLARGA INTEGRATSIYALASHUV JARAYONLARI: XORIY TAJRIBASI.....	183
Ozodova Farida Zarif qizi СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗОЛОВОАЛЮТНЫМИ РЕЗЕРВАМИ И ВНЕШНИМ ДОЛГОМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	187
Зайналов Жахонгир Расулович, Алиева Сусанна Сейрановна	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗОЛОВОАЛЮТНЫМИ РЕЗЕРВАМИ И ВНЕШНИМ ДОЛГОМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Зайналов Жахонгир Расулович

д. э. н., профессор, заведующий кафедрой
«Финансы» Самаркандского института
экономики и сервиса, г. Самарканд
ORCID: 0000-0001-5141-544X
Email: dz50@mail.ru

Алиева Сусанна Сейрановна

кандидат экономических наук, доцент Самаркандского института экономики и сервиса
ORCID: 0000-0002-3337-1743
Email: salieva18@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности деятельности участников финансового рынка в условиях инновационной экономики. Особое внимание уделяется совершенствованию управления золотовалютными резервами и внешним долгом. Выделены факторы, оказывающие существенное влияние на развитие данной проблемы, а также обоснованы предложения по снижению воздействия макроэкономических показателей на эффективность деятельности участников финансового рынка.

Ключевые слова: участники финансового рынка, эффективность деятельности, инновационная экономика, цифровые финансовые инновации, долговые обязательства, реформы, надзор, контроль, золотовалютные резервы, внутренний долг, внешний долг, дефицит.

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsion iqtisodiyot sharoitida moliya bozori ishtirokchilari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari ko'rib chiqiladi. Asosiy e'tibor oltin-valyuta zaxiralari va tashqi qarzni boshqarishni takomillashtirish masalalariga qaratilgan. Tadqiqotda mazkur muammoning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatuvchi omillar ajratib ko'rsatilgan hamda makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning moliya bozori ishtirokchilari faoliyati samaradorligiga ta'sirini kamaytirish bo'yicha takliflar asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: moliya bozori ishtirokchilari, faoliyat samaradorligi, innovatsion iqtisodiyot, raqamli moliyaviy innovatsiyalar, qarz majburiyatlari, islohotlar, nazorat, monitoring, oltin-valyuta zaxiralari, ichki qarz, tashqi qarz, defitsit.

Abstract. The article examines issues related to improving the efficiency of financial market participants in the context of an innovative economy. Particular attention is paid to improving the management of gold and foreign exchange reserves and external debt. The study identifies the factors that significantly influence the development of this issue and substantiates proposals aimed at reducing the impact of macroeconomic indicators on the efficiency of financial market participants.

Keywords: financial market participants, operational efficiency, innovative economy, digital financial innovations, debt obligations, reforms, supervision, control, gold and foreign exchange reserves, domestic debt, external debt, deficit.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях инновационной экономики повышение эффективности деятельности участников финансового рынка во многом связано с обеспечением устойчивости денежно-кредитной сферы. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы совершенствования управления золотовалютными

резервами.

В данном контексте представляется целесообразным учитывать мнение ряда экономистов, согласно которому качество национальных денег определяется не только наличием валютного покрытия и соотношением объёма валютных резервов с масштабами внутреннего денежного обращения, но и общим состоянием экономики, уровнем её устойчивости, насыщенностью внутреннего рынка товарами и услугами, а также эффективностью денежно-кредитной политики [1].

На практике качество национальной валюты определяется прежде всего состоянием экономики, её способностью обеспечивать насыщение внутреннего рынка товарами и услугами, а также устойчивостью финансово-экономических процессов. При этом источник формирования денежной базы — внешний или внутренний — не является единственным определяющим фактором эмиссии денег и стабильности денежного обращения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Анализ платёжного баланса логически подводит к исследованию проблемы внешней задолженности. Используя различные публикации — как официальные, так и экспертные, а также собственные оценки, С. М. Борисов приводит данные, согласно которым совокупный государственный внешний долг России увеличился с 96,6 млрд долл. США в конце 1991 г. до 166,5 млрд долл. США на конец 1998 г. В том числе новый российский долг возрос с 2,8 млрд долл. США в конце 1992 г. до 65,3 млрд долл. США [2].

В рассматриваемый период рост внешней задолженности во многом был связан с заёмными операциями новых российских государственных органов, стремившихся использовать различные источники привлечения капитала. К ним относились как официальные каналы финансирования — кредиты государственных органов стран Запада, займы коммерческих банков под государственные гарантии, помощь международных валютно-финансовых организаций, — так и частный рынок капитала, включая евробонды, ГКО-ОФЗ и другие инструменты.

С учётом мирового опыта следует отметить, что в ряде исследований [2] допускается временное привлечение зарубежных средств для решения задач бюджета и платёжного баланса. Однако такое привлечение может быть оправданным только при условии рационального и эффективного использования внешних заимствований в интересах национальной экономики. В связи с этим в научной литературе подчёркивается необходимость повышения качества управления заёмными ресурсами, их целевого использования и усиления контроля за долговой устойчивостью.

Особого внимания заслуживают вопросы управления внешним долгом, а также взаимоотношения с иностранными кредиторами в рамках Парижского и Лондонского клубов, связанные с реструктуризацией, то есть официальным переоформлением долговых обязательств. В данном контексте важным направлением является ограничение обращения к источникам внешнего финансирования в объёмах, превышающих суммы погашения задолженности. Такой подход позволяет формировать курс на последовательное и целенаправленное сокращение государственного внешнего долга.

В ряде литературных источников значительное внимание уделяется анализу внутренней экономики, поскольку именно она рассматривается как реальная основа валютных отношений и фактор, определяющий их устойчивость. Исследователи подчёркивают, что эффективность валютной и долговой политики во многом зависит от состояния национального производства, финансовой системы, инвестиционной активности и способности экономики обеспечивать устойчивое развитие. Следовательно, совершенствование управления внешним долгом должно рассматриваться не изолированно, а во взаимосвязи с общими направлениями макроэкономической политики, структурных преобразований и повышения эффективности финансового рынка [3].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования использованы методы системного анализа, сравнительного анализа и научного обобщения, а также методы обобщения научных подходов по вопросам управления золотовалютными резервами, внешним долгом и устойчивостью финансового рынка. Теоретической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных учёных, посвящённые проблемам валютной политики, долговых обязательств, денежно-кредитного регулирования и эффективности деятельности участников финансового рынка. В работе также применён статистико-аналитический подход, позволяющий оценить влияние макроэкономических показателей на устойчивость финансовой системы. На основе изучения научной литературы, официальных материалов и экспертных оценок сформулированы предложения по совершенствованию управления финансовыми ресурсами в

условиях инновационной экономики.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В научной литературе среди факторов, повлиявших на особенности экономического развития рассматриваемого периода, выделяются два основных направления. Во-первых, существенное значение имела трансформация хозяйственных связей между республиками, что потребовало адаптации ранее сложившихся производственных и финансово-экономических отношений к новым условиям. Во-вторых, процессы реформирования, включая либерализацию и приватизацию, осуществлялись в условиях формирования новых институциональных механизмов, что обусловило необходимость дальнейшего совершенствования системы государственного надзора и регулирования данных процессов [4].

В отдельных исследованиях отмечается, что в качестве методологической основы экономических преобразований нередко использовались монетаристские подходы, заимствованные из зарубежной практики, а также рекомендации международных валютно-финансовых организаций [5]. В этой связи особое значение приобретает необходимость адаптации международного опыта к национальным экономическим условиям, а также усиления государственного регулирования в стратегически важных сферах финансовой политики.

В подтверждение особенностей макроэкономической ситуации рассматриваемого периода в научной литературе приводятся конкретные статистические показатели. Так, объём ВВП в 1998 г. составил 58 % от уровня 1990 г., а промышленное производство — 46 % [6]. Эти данные свидетельствуют о необходимости адаптации экономики к новым условиям развития и совершенствования механизмов структурной перестройки промышленности. В рассматриваемый период также наблюдались инфляционные процессы, оказавшие влияние на макроэкономическую устойчивость: если принять уровень цен в 1990 г. за 1, то в 1999 г. дефлятор ВВП достиг 11 670, а индекс потребительских цен — 15 806 [7].

Кроме того, в данный период отмечалось сокращение объёма капиталовложений: в 1998 г. он составил 22 % от уровня 1990 г. [8]. Финансовые трудности способствовали увеличению дефицита консолидированного бюджета в 1998 г. до 15 % его доходной части против 6 % в 1990 г. [1]. Это, в свою очередь, обусловило рост государственного внутреннего долга, который увеличился с 14,3 млрд денонмированных рублей в конце 1993 г. до 520,9 млрд руб. по состоянию на середину 1998 г. В номинальном выражении рост составил 37 раз за 5 лет, а по отношению к ВВП долговая нагрузка увеличилась с 8,3 % до 19,3 % [9].

Следует отметить, что строгий характер отдельных научных оценок макроэкономической политики был связан с последствиями кризисных явлений 1998 г. Вместе с тем уже в 1999 г. стали проявляться признаки восстановления экономического роста: ВВП увеличился на 3,2 %, промышленное производство — на 8 %, а инвестиции в основной капитал — на 4,5 % [10]. Итоги 2000 г. также подтвердили положительную динамику: ВВП вырос на 8,3 % [10].

Однако в научной литературе подчёркивается, что устойчивость позитивных сдвигов во многом зависит от улучшения фундаментальных факторов национального производства. В частности, отмечается, что экономический рост должен опираться не только на антикризисные меры, девальвационный эффект и благоприятную конъюнктуру мировых рынков энергоносителей, но и на развитие производственного потенциала, инвестиционной активности, институциональной среды и финансовой устойчивости [14].

Авторы не ограничиваются анализом отдельных антикризисных мер, а предлагают комплексную программу практических действий, направленных на формирование такой валютной системы, которая отвечала бы критериям современного рыночного хозяйства и одновременно обеспечивала защиту национальных экономических интересов. При этом подчёркивается необходимость активной роли государства в регулировании валютной сферы, обеспечении прозрачности финансовых операций и поддержании баланса между частными и общественными интересами [15].

В качестве приоритетов валютной политики выделяются следующие направления:

1. дедолларизация экономики;
2. обеспечение реальной конвертируемости национальной валюты при усилении государственного контроля за движением капитала;
3. расширение использования национальной валюты во внешнеэкономических расчётах.

Механизм реализации данных приоритетов включает:

1. обязательную продажу валютной выручки;
2. поддержание регулируемого курса национальной валюты;

3. чёткое отслеживание текущих платёжных операций;

4. перевод отдельных операций, не относящихся к текущим платежам, в сферу административного регулирования [7].

К указанным мерам следует добавить предложения, направленные на институциональное совершенствование валютной системы. Одним из таких предложений является создание ограниченного числа специализированных валютных банков — до двух-трёх десятков, которые могли бы выступать основными участниками торгов на валютных биржах и формировать организованный межбанковский валютный рынок [14].

В научных источниках также подчёркивается, что валютный механизм в условиях переходной экономики должен быть ориентирован не только на обслуживание коммерческих интересов отдельных участников рынка, но и на обеспечение общенациональных экономических приоритетов [12]. Следовательно, развитие национальной экономики, включая валютную систему, должно определяться на основе сочетания научно обоснованных подходов, эффективного государственного регулирования и антикризисных мер финансовой политики.

Таким образом, совершенствование управления валютной системой, золотовалютными резервами, внутренним и внешним долгом является важным условием повышения устойчивости финансового рынка. Особое значение при этом имеют институциональное укрепление финансовых организаций, повышение прозрачности валютных операций, рациональное использование заёмных ресурсов и формирование системы государственного регулирования, ориентированной на долгосрочные интересы национальной экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Таким образом, проведённое исследование имеет важное научно-практическое значение для совершенствования управления золотовалютными резервами, внешним долгом и финансовым рынком в условиях инновационной экономики. В работе обобщён значительный объём теоретической и аналитической информации, позволяющей глубже оценить факторы, влияющие на эффективность деятельности участников финансового рынка.

Предложенные в исследовании подходы и практические рекомендации могут быть использованы при дальнейшем реформировании финансового рынка, повышении устойчивости денежно-кредитной сферы, совершенствовании механизмов управления долговыми обязательствами и укреплении роли финансовых институтов в экономике Узбекистана.

Особое значение имеет то, что в работе рассматриваются не только отдельные аспекты антикризисной финансовой политики, но и более широкие вопросы институционального развития, государственного регулирования, валютной устойчивости и рационального использования финансовых ресурсов. Это позволяет рассматривать исследование как основу для дальнейших научных изысканий и разработки практических мер, направленных на повышение эффективности участников финансового рынка.

Материалы исследования могут представлять интерес для учёных, преподавателей экономических вузов, специалистов финансового сектора, а также представителей государственных органов, ответственных за разработку и реализацию финансово-экономической политики страны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борисов С. М. Валютные проблемы новой России. — М.: ИМЭМО РАН, 2001. — 202 с.
2. Борисов С. М. Рубль: золотой, червонный, советский, российский... Проблемы конвертируемости. — М.: ИНФРА-М, 1997.
3. Борисов С. М. Золото в экономике современного капитализма. — М., 1968. — 1-е изд.
4. Борисов С. М. Золото в экономике современного капитализма. — М., 1984. — 2-е изд.
5. Gold Survey 2000 / Gold Fields Mineral Services Ltd. — L., 2000. — P. 33.
6. Коммерсант. — 2001. — 5 апреля. — С. 8.
7. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 г. № УП-4947.
8. Инновации: учебник / Ж. Р. Зайналов, С. С. Алиева и др. — Т.: IQTISOD-MOLIYA, 2020. — 420 с.
9. Зайналов Д. Р., Саттаров Т. А. Проблемы обеспечения финансовой стабильности предприятий: монография. — Т.: Shark, 2011. — 232 с.
10. Авлякулов Н. Х. Педагогическая технология. — Т.: Чулпон, 2012. — 258 с.
11. Азизходжаева Н. Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. — Т., 2003. — 258 с.
12. Алиев М. Роль профессорско-преподавательского состава в развитии инновационных процессов в системе высшего образования // Журнал иностранных языков и лингвистики. — 2021. — № 2.

13. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры: пер. с англ. / под ред. и с предисл. А. М. Петрачкова. — М.: Финансы и статистика, 1993. — 560 с.
14. Роуз П. С. Банковский менеджмент: пер. с англ., 2-е изд. — М.: Дело, 1997. — 768 с.
15. Портер М. Е. Конкуренция / М. Е. Портер. — Испр. изд. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 602 с.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100